

Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León.

Maestría en Argumentación Judicial.

Aplicación del test de proporcionalidad a vigilancia laboral (Bărbulescu) con justificación pública

Alumno:

✓ Enrique Alejandro Ortega

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez.

Grupo: 04/2025.

Monterrey, Nuevo León a 12 de Junio del 2026.

Del test de proporcionalidad.

Se define como una manera para argumentar en un caso que tenga una difícil solución en materia de Derechos Humanos. En Europa se comenzó a utilizar a raíz de casos difíciles en relación a derechos que estaban controvertidos particularmente en materia de Derechos Humanos como fue el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, o la libertad de las mujeres, los que fueron altamente restringidos o prohibidos debido a los tiempos de guerra en que ocurrieron. La doctrina ha denominado a este tipo de conflictos como colisión de valores o principios constitucionales. (Sánchez, 2016, págs. 38,39)

Para poder resolver ese tipo de conflictos se establecen una serie de pasos mediante los cuales se aplica el referido principio o test de proporcionalidad (Sánchez, 2016, págs. 39,40):

- El primero de ellos es la idoneidad.
- La necesidad como segundo elemento,
- Y la ponderación para aplicarlo al caso concreto.

Teniendo en cuenta estos elementos, es que se analiza la sentencia dictada en el caso Bărbulescu contra Rumania, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resolvió la problemática planteada por el trabajador en relación a su despido injustificado, donde tiene como argumentos que fue violada su privacidad al haberse obtenido información personal o íntima sin su consentimiento, dado que la empresa para la cual estuvo laborando nunca le informó que se realizarían monitoreo de los equipos de trabajo y menos aún que estos fueran a ser utilizados como prueba para dar por concluida la relación laboral, dado que el aviso que le empleador les dio para conocer las políticas de la empresa, solo se limitaba a dar como prohibición el uso de las herramientas de trabajo para fines personales.

Entonces el choque que se da entre el reclamo presentado y que se describe dentro de la sentencia ya mencionada, es en relación a que si el actuar del empleador tiene una razón de ser justificada, para haber obtenido conversaciones personales e íntimas del empleado como fueron las conversaciones con su hermano y prometida.

Como primer elemento ya señalado, es la idoneidad, que implica que si existe una intervención a los derechos humano, esta debe ser para obtener un fin constitucionalmente legítimo (Sánchez, 2016, pág. 39). Para ello, el máximo tribunal trajo a colación los artículos 8 y 9 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, los cuales si bien establecen medias automatizadas para tener una recopilación de datos, están no deben infringir las leyes penales y tampoco violentar los derechos personales del interesado.

Entonces la actividad del empleador, por sí misma, puede considerarse como una actividad legítima, dado que puede hacer uso de herramientas para monitorear actividades.

Del segundo elemento, que es el grado de necesidad, es donde se analiza a la luz del diverso numeral 9 ya comentado, dado que si bien fue entregado al empleado, un aviso de políticas laborales, y del cual estuvo enterado con la debida anticipación al trabajador, se estima que esa medida fue excesiva, y mas aun, que no se haya puesto previamente en conocimiento de los trabajadores, pues llevó una intervención a información personal e intima del empleado, como fueron sus conversaciones particulares. Siendo que en relación a este tema, se pueden aplicar diversas medidas previas para erradicar el uso de las herramientas laborales para fines personales, y no de forma tajante la aplicada por el empleador.

Aquí resulta necesario, ponderar si las medidas aplicadas por el empleador son justificables, tanto como para sacrificar la privacidad del empleado, al haber realizado un monitoreo ilimitado e invasivo sobre los derechos personales del trabajador. Esto resulta ser el tercero de los elementos que componen el test de proporcionalidad.

Para ello se obtuvo en equilibrio, donde si bien se estimó que la empresa puede hacer valer diversas medidas de monitoreo para mantener sus pláticas de trabajo, incluyendo la obtención de datos personales que se puedan obtener del monitoreo realizado. Pero que esto debe hacerse mediante un previo conocimiento por parte del trabajador para que este en plena conciencia de las políticas laborales que serán utilizadas, incluyendo la obtención

de datos personales para el caso de que se rompa con dicha política. Fijando esto como un precedente para posteriores casos.

Concluyendo que en el caso particular, la violación a los derechos humanos radicó en que no hubo un conocimiento previo hacia el trabajador y por ende existe una invasión indebida a la privacidad de los datos personales, particularmente las con versaciones personales obtenidas.

Bibliografía

Sánchez, R. L. (2016). *INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES*. ARGENTINA: PORRÚA.

Sentencia del caso Bărbulescu c. Rumania, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala, 2016.